

ISSN: 2181-4058

DOI Journal 10.56017/2181-4058

JORAI

Journal of

RESEARCH

and

INNOVATIONS

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР | ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ

Volume I, Issue 5

IMFAKTOR
PAGES

MAY | 2023

ISSN: 2181-4058
DOI Journal 10.56017/2181-4058

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

1-ЖИЛД, 5-СОН

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ
ТОМ-1, НОМЕР-5

JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS
VOLUME-1, ISSUE-5

ТОШКЕНТ - 2023

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ | JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS

№ 5 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4058-2023-5>

Бош муҳаррир:

Салимов А. – архитектура фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Кадиров К. – филология фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

Омонов Қ. – филология фанлари доктори, профессор
Муҳибова У. – филология фанлари доктори, профессор
Каримов Б. – филология фанлари доктори, профессор
Рашидов Т. – санъатшунослик фанлари номзоди, доцент
Мухамедова Ф. – санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори
Тешабоев Ж. – санъатшунослик фанлари доктори, профессор
Эгамбердиев И. – техника фанлари доктори, профессор
Ташманов Е. – техника фанлари доктори, профессор
Салихова О. – техника фанлари номзоди, доценти
Закиров Х. – қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди, профессор
Гулмуродов Р. – қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор
Жумамуратов А. – қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор
Камолов Б. – география фанлари доктори, профессор
Миракмалов М. – география фанлари номзоди, доцент
Тожиева З. – география фанлари номзоди, доцент
Юсупова М. – архитектура фанлари доктори, профессор
Аскарлов Ш. – архитектура фанлари доктори, профессор
Назарова Д. – архитектура фанлари бўйича фалсафа доктори

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054912-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ | JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS

ТУРАББАЕВ Х.А.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7964912>

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

АННОТАЦИЯ

Развитие науки и техники оказывает положительное влияние на раскрытие и расследование преступлений. Все шире используют специальные знания из разных научных областей в форме судебной экспертизы для выяснения подлежащих доказыванию обстоятельств по уголовным делам. Это определяется как состоянием преступности в стране, так и необходимостью принятия решительных мер, способных кардинально изменить обстановку в сфере противодействия ей. Борьба с преступностью является сложным, комплексным и длительным процессом, включающим в себя как меры социально-экономического, так и научно-организационного содержания.

Ключевые слова: борьба, эксперт, криминалистика, экспертиза, криминалистические подразделения, эксперты-криминалисты.

TURABBAYEV X. A.

О ‘ЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASIDAGI EKSPERT-KRIMINALISTIKA BO’ LINMALARINING HOLATI VA ISTIQBOLLARI RIVOJLANISH MUAMMOLARI

ANNOTATSIYA

Ilm-fan va texnologiyaning rivojlanishi jinoyatlarni ochish va tergov qilishga ijobiy ta’sir ko’rsatadi. Jinoiy ishlarda isbotlanadigan holatlarni aniqlash uchun sud ekspertizasi shaklida turli ilmiy sohalardagi maxsus bilimlardan tobora ko’proq foydalanilmoqda. Bu mamlakatdagi jinoyatchilikning holati va unga qarshi kurash sohasidagi vaziyatni tubdan o’zgartirishi mumkin bo’lgan qat’iy choralar ko’rish zarurati bilan belgilanadi. Jinoyatchilikka qarshi kurash murakkab, murakkab va uzoq jarayon bo’lib, u ijtimoiy-iqtisodiy va ilmiy-tashkiliy mazmundagi choralarni o’z ichiga oladi.

Kalit so’zlar: kurash, ekspert, sud ekspertizasi, ekspertiza, sud-tibbiyot bo’linmalari, sud ekspertlari.

TURABBAYEV H.A.

PROBLEMS OF DEVELOPMENT FORENSIC UNITS IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN: STATE AND PROSPECTS

ANNOTATION

The development of science and technology has a positive impact on the detection and investigation of crimes. Increasingly, special knowledge from various scientific fields is being used in the form of forensic examination to clarify the circumstances to be proved in criminal cases. This is determined both by the state of crime in the country and by the need to take decisive measures that can radically change the situation in the sphere of countering it. The fight against crime is a complex, complex and lengthy process that includes both socio-economic measures and scientific and organizational content.

Keywords: wrestling, expert, criminalistics, expertise, forensic units, forensic experts.

Важной процессуальной формой использования в судопроизводстве специальных знаний служит судебная экспертиза. Это особый процессуальный институт, который позволяет использовать достижения современной науки и техники для выявления и проверки, уточнения имеющихся доказательств. Поэтому закономерен рост, из года в год количества судебных экспертиз по уголовным делам на этапе предварительного следствия. При этом велика доля назначаемых комплексных экспертиз. Изменяется техническое вооружение экспертных учреждений, позволяющих проводить разнообразные экспертизы.

С момента независимости глубокими социально-экономическими преобразованиями, особую озабоченность у большинства жителей Республики вызывает состояние преступности в стране.

Доцент кафедры Юридических дисциплин Института повышения квалификации Министерства внутренних Республики Узбекистан.

Совершенствование профессиональной деятельности как следователей, дознавателей, оперативных работников, экспертов так и в целом всей работы правоохранительных органов, непосредственно зависит от научного уровня ее организации. Одним из неперемных условий успешного предупреждения, раскрытия и расследования преступлений является процессуальное обеспечение судебно-следственной практики, умелое и эффективное использование современных достижений науки в области судебной экспертизы и криминалистики.

В этой связи многократно возрастает вклад судебно-экспертных учреждений, экспертов-криминалистов как в раскрытие и расследование наиболее сложных и тяжких уголовных преступлений, во внедрение научно-методических рекомендаций при расследовании конкретных уголовных дел, в совершенствование профессионального уровня оперативно-следственных подразделений. В свою очередь от криминалистов требуется разносторонняя юридическая и криминалистическая подготовка, эрудиция, умение критически анализировать результаты работы следователей по конкретной категории уголовных дел.

Сегодня положение криминалистические подразделения в системе органов внутренних дел требует четкого и системного как структурного, так и функционального определения. Одной из основных целей криминалистической службы было и остаётся совершенствование уровня профессионального мастерства следователей при раскрытии и расследовании преступлений, таких как убийства, изнасилования, преступления коррупционной направленности. С момента создания криминалистической службы, криминалист рассматривался как наставник следователя, который должен передавать прежде всего, свой практический опыт. Эксперты-криминалисты первого поколения отчётливо понимали, что всей своей практической деятельностью они должны активно влиять на повышение качества следствия, способствовать неукоснительному соблюдению законности на этапе производства предварительного следствия.

С развитием научно-технического прогресса и повышением сложности техники, используемой в раскрытии преступлений, возникла острая необходимость в создании специальных кабинетов криминалистики, которые могли бы стать центрами внедрения современных научно-технических средств, а также базами повышения квалификации следственных работников, разработки научно-методических рекомендаций и внедрение их в практику раскрытия и расследования преступлений. В настоящее время у криминалистов появились технические возможности, позволяющие оказать квалифицированную помощь следственным органам при проведении отдельных следственных действий.

В связи с использованием криминальными структурами новейших технических средств, специальных познаний, доступностью специальной литературы и их изощренностью недостаточно учить следственные органы только методике расследования, умению использовать типовые версии. В этой ситуации криминалист, принимая участие в расследовании реальных уголовных дел, может обучить следователя в первую очередь эвристическому, нестандартному мышлению, и здесь оно должно быть творческим, с развитой следственной интуицией.

В связи с чем необходимо особое развитие деятельности и тактики взаимодействия экспертно-криминалистических учреждений с правоохранительными органами республики, профессиональная деятельность специалистов и экспертов экспертно-криминалистических учреждений. Необходимо совершенствовать закономерность становления и развития экспертно-криминалистической деятельности в республики, взаимодействия экспертно-криминалистических учреждений Узбекистана между собой и с другими правоохранительными органами.

В связи с чем для достижения поставленной цели следует решения следующих поставленных задач:

- определить закономерности становления и развития экспертно-криминалистической деятельности в республике;
- изучить эффективность экспертно-криминалистического обеспечения расследования и раскрытия преступлений;
- внести предложения по изменению и дополнению действующего уголовно-процессуального законодательства, направленные на повышение уровня экспертно-криминалистического обеспечения расследования и раскрытия преступлений;
- выработать на научной основе предложения по организации деятельности экспертно-криминалистических учреждений Республики Узбекистан;
- разработать предложения по совершенствованию подготовки и повышения квалификации экспертов экспертно-криминалистических служб Республики.

Обращая внимание на содержащиеся в Конституции Республики Узбекистан, постановлениях Правительства Узбекистана, действующем уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве, а также в нормативно-правовых актах, относящихся к проблемам расследования преступлений, роли и значению доказательств, месте и формах использования специальных познаний в уголовном и гражданском судопроизводстве. Обратит внимание и проанализировать утратившие силу законы и подзаконные нормативные правовые акты, регулировавшие вышеуказанные вопросы. Так же использовать основные положения ряда наук, обеспечивающих глубокое изучение поставленной проблемы: криминалистики, уголовного права и процесса, юридической психологии, логики, судебной медицины и других наук, руководствоваться положениями общей теории криминалистики и судебной экспертизы, изложенными в трудах ряда учёных, также использовать публикации по экономике, гражданскому праву, научной организации труда в различных сферах деятельности, имеющих черты сходства с работой экспертов. Необходимо регулярное изучение уголовных дел, производить комплексный анализ и обобщение экспертной практики, статистические данные о состоянии и динамике преступности в республике, отчетных материалов и информационно-аналитических сведений Экспертно-криминалистического Центра Республики Узбекистан.

Проводить интервьюирование экспертов и специалистов экспертно-криминалистических служб Республики Узбекистан по текущим проблемам выявляемых при расследовании преступлений, использовать многолетний опыт работы экспертов и руководящих должностей криминалистической службы в правоохранительных органах.

В заключении исходя из вышеизложенного для становление экспертно-криминалистической деятельности в Республике Узбекистан, целесообразно внести в качестве предложений разработки положения об исторически закономерном развитии экспертно-криминалистической деятельности, как составляющей правоохранительной системы Республики Узбекистан, обусловленном увеличением роли заключений экспертов в системе судебных доказательств, необходимости законодательного решения вопроса о введении понятия «специалист-криминалист» как самостоятельного субъекта в системе правоохранительных органов в Закон об органах внутренних дел Республики Узбекистан, изменение и дополнению уголовно-процессуального кодекса Узбекской Республики, в частности, 3 раздела главы 9 «Доказывание», главы 16 «Осмотр» статьей 136 внести дополнение определяющей правовой статус специалиста-криминалиста в уголовном производстве следующего содержания:

Специалист-криминалист - это независимое, компетентное, незаинтересованное в исходе дела лицо, обладающее специальными познаниями в области криминалистики, в использовании которых возникла необходимость при производстве по уголовному делу, действующее под руководством органа, ведущего процесс, оказывающее им научно-техническую и консультационную помощь.», разработать проект положения о порядке присвоения квалификации «судебный эксперт» в Республике Узбекистан с целью дальнейшего развития экспертно-криминалистических служб Узбекистана, направленные на расширение экспертных возможностей и повышение качества расследования преступлений в условиях совершенствования уголовно-процессуального законодательства республики.

Принципы развития экспертно-криминалистической деятельности в Республике и соответствующие практические рекомендации, касающиеся: расширения и развития организационной структуры системы экспертно-криминалистических служб Узбекистана при префектурах органов внутренних дел с перспективой объединения этих служб под управлением единого органа; организационно-тактических форм взаимодействия экспертно-криминалистических служб и правоохранительных органов республики; подготовки и повышения квалификации сотрудников экспертно-криминалистических служб Узбекистана.

Представляют интерес и с точки зрения развития общей теории криминалистики и судебной экспертизы. Важнейшими в теоретическом отношении являются периодизация экспертно-криминалистической деятельности в Узбекистане; определение понятия специалист-криминалист; изучение общих условий его деятельности; разработка принципов развития экспертно-криминалистических служб республики.

Возможность внедрения большинства теоретических положений и практических рекомендаций непосредственно в практическую деятельность специалистов и экспертов экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел Узбекистана. К наиболее существенным относятся определенные в работе перспективные формы взаимодействия экспертно-криминалистических служб с другими сходными службами правоохранительных органов, рекомендации по совершенствованию деятельности экспертных учреждений Узбекистана. Результаты совершенствования законодательства Республики Узбекистан и ведомственных нормативных актов органов внутренних дел, а также в учебном процессе по курсу "Криминалистика и судебная экспертиза", при подготовке учебной и методической литературы. Кроме того, содержание статьи может представлять определённый интерес как в Республике Узбекистан, так и других странах на предмет сравнительного правового исследования.

IQTIBOSLAR/ЧОСКИ/REFERENCES

1. Закон Республики Узбекистан «О Противодействии Коррупции» 3 января 2017 г.
2. Указ Президента Республики Узбекистан от 27 мая 2019 года № УП-5729 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы противодействия коррупции в Республике Узбекистан».
3. Постановление Президента Республики Узбекистан от 6 июля 2021 года № ПП-5177 «О дополнительных мерах по эффективной организации деятельности по противодействию коррупции».
4. Мирзиёев Ш.М. Свободное, демократическое и процветающее государство Узбекистан мы построим вместе с нашим мужественным и благородным народом. // Народное слово, 20 декабря 2016 г.
5. Паин Э.А., Шарафутдинова Д.Э. Множественная современность: особенности бюрократической иерархии и коррупции в обществах с клановыми традициями // Общественные науки и современность, 2017. № 2. С. 91-103.
6. Комлык В.В. Объект состава преступления // Проблемы современной науки и образования. Москва. 2017. № 19 (101). С.74-77.
7. О мерах по реализации положений Закона Республики Узбекистан «О противодействии коррупции». Постановление Президента Республики Узбекистан за № ПП-2752 от 2 февраля 2017 г. // Национальная база данных законодательства, 07.06.2018.
8. Нишонов Ф. Инвестицион фаолликни ошириш - ривожланишнинг устивор йуналиши // Иқтидорли талабалар - магистрант - аспирант, ёш мустақил тадқиқотчиларнинг Илмий-амалий анжумани материаллари туплами. Фергана, 2009. С. 252-254.

ISSN: 2181-4058
DOI Journal 10.56017/2181-4058

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 5-СОН

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ
ТОМ-I, НОМЕР-5

JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS
VOLUME-I, ISSUE-5

«Тадқиқот ва инновациялар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054912-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz